

Τοπικά Ιταλικά Αλιμουργικά Είδη

www.af4eu.eu

Η μεγάλη ποικιλία των αλιμουργικών ειδών

Τα είδη Alimurgy, από το λατινικό *Alimentia urgentia*, αναφέρεται στη διατροφική ευκαιρία που προσφέρουν διάφορα είδη άγριων φυτών. Περίπου το 10% της παγκόσμιας χλωρίδας είναι γνωστό ως βρώσιμο, δηλαδή περίπου 50.000 είδη. Μόνο στην Ιταλία, μια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα στη λεκάνη της Μεσογείου, περισσότερα από 800 είδη αναγνωρίζονται ως βρώσιμα. Όποια κι αν είναι τα ακριβή στοιχεία, πολλά αλιμουργικά είδη είναι γνωστά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο, αποτελώντας έτσι μια δεξαμενή ευκαιριών για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Η συλλογή άγριων φυτών προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες στον τομέα του οικουρισμού και της γαστρονομίας. Τα αγροκτήματα πολλαπλών χρήσεων, τα οποία παρέχουν φιλοξενία και εξυπηρετούν τους επισκέπτες τους, μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά έσοδα προσθέτοντας αξία στα άγρια βρώσιμα προϊόντα. Η προσφορά γευμάτων βασισμένων στα αυτοφυή προϊόντα της περιοχής αποτελεί έναν γαστρονομικό τρόπο εμπλοκής των επισκεπτών με την τοπική κουλτούρα, δημιουργώντας επιπλέον προστιθέμενη αξία στα τοπικά άγρια βρώσιμα είδη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πέρα από τη χαρακτηριστική γεύση κάθε είδους και τη γοητευτική γευστική εμπειρία που προσφέρουν, τα άγρια είδη είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά λόγω της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητάς τους στο τοπικό περιβάλλον. Εκτός από τα μέταλλα που περιέχουν και έχουν σημαντική θρεπτική αξία, τα άγρια είδη είναι συνήθως πλούσια σε βιταμίνες, πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά μόρια. Αυτό ενισχύει τη φήμη τους μεταξύ των καταναλωτών, οι οποίοι τα συνδέουν με μια υγιεινή διατροφική επιλογή.

Τα πιο κοινά και φημισμένα ιταλικά είδη που προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην τοπική εστίαση είναι λίγα. Το ραδίκι (*Cichorium intybus*) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση σε επίπεδο κατανάλωσης. Ωστόσο, πολλά ακόμη άγρια είδη συλλέγονται σήμερα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλλιεργούνται, όπως: *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* και *P. lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Portulaca oleracea*, μεταξύ άλλων.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.